

A Categoria Tópico: aproximações entre o Português
do Brasil e o Português de Angola
*The Topic Category: approximations between Brazilian
Portuguese and Angolan Portuguese*

Ednalvo Apóstolo Campos
Universidade do Estado do Pará
Universidade de São Paulo, Brasil
ednalvo@usp.br

Eduardo Ferreira dos Santos
Universidade de São Paulo/CNPq, Brasil
eduardo.santos@usp.br

Abstract: The aim of this paper is to highlight the realization of sentence/discourse topic in Brazilian Portuguese and Angolan Portuguese. We take topicalization as being a reference to terms in a semantic relationship with the acantial structure of the predicate, and characterized by the positioning of a term – topic – at the beginning of an utterance, with the remainder of the utterance functioning as a comment. Interpretation of the topicalized constituent follows Zubizarreta's (1998) representation of the assertion structure (AS). Studies such as those of Pontes (1987) and Galves (1998) show that the realization of the topic category occurs differently in European Portuguese (EP) and Brazilian Portuguese (BP). We present, therefore, an overview of the types of topics found in Angolan Portuguese (AP) and in Brazilian Portuguese Vernacular from the Northern region of Brazil – specifically from the Jurussaca Quilombo community (BPV), and the possible typological approximations for this category, based on a typology introduced in Pontes (1987), Araújo (2009) and

Santos (2011). Data from AP, such as the utterance ‘*O Jordan as pessoas gostam por uma certa particularidade*’ [‘Jordan people like because of a certain individuality’], exemplifies approximation with BP in relation to so called wild topicalization: In this sentence, the constituent *O Jordan* is dislocated from the internal position with the verb *gostar* [to like] without the use of its preposition *de*. Sentences of this type are also present in BP, but have only restricted use in EP.

Keywords: Brazilian Vernacular Portuguese; Angolan Portuguese; Topic.

Resumo: Nosso trabalho tem como objetivo apontar a realização da categoria sintático/discursiva tópico no português brasileiro e no português angolano. Tomamos a topicalização como uma referência a termos em relação semântica com a estrutura actancial do predicado e caracterizada pela extraposição para o início do enunciado de um termo – tópico – e o restante do enunciado funcionando como comentário. A interpretação do constituinte topicalizado segue a representação de Zubizarreta (1998) em estrutura de asserção (AS). Trabalhos como os de Pontes (1987) e Galves (1998) apontam que a realização da categoria tópico ocorre de maneira distinta entre o português europeu (PE) e o português brasileiro (PB). Apresentamos, portanto, uma descrição dos tipos de tópicos encontrados no português angolano (PA) e no português vernacular brasileiro/região Norte do Brasil – comunidade quilombola de Jurussaca (PVB) e as possíveis aproximações tipológicas para essa categoria a partir de uma tipologia apresentada em Pontes (1987), Araújo (2009) e Santos (2011). Dados do PA, como ‘*O Jordan as pessoas gostam por uma certa particularidade*’, exemplificam uma aproximação com o PB para a topicalização selvagem: Nessa sentença, temos o deslocamento do constituinte *O Jordan* da posição interna ao verbo *gostar* para uma posição de tópico sem a regência da preposição *de*. Sentenças desse tipo, presentes no PB e no PA, apresentam restrições de realizações no PE.

Palavras-chave: Português Vernacular brasileiro, Português Angolano, Tópico.

1 Introdução

Neste trabalho, apresentamos um estudo sobre a categoria *tópico* no português vernacular brasileiro de Jurussaca (especificamente de uma comunidade quilombola) e no português de Angola. Ao tratarmos dessa categoria, estamos diante de um fenômeno de interface sintático/discursivo.

Uma das classificações tipológicas para as línguas humanas diz respeito à organização sintática e discursiva que elas apresentam. Algumas línguas organizam suas sentenças numa orientação predicativa voltada para a sintaxe; outras para o discurso. Nessa classificação estão envolvidas as categorias gramaticais *sujeito* e *tópico*.

Estudos como Araújo (2009), Galves (1998) e Pontes (1986) apontam para a diferença entre a realização do tópico no português europeu (daqui em diante PE) e no português brasileiro (daqui em diante PB). Merece destaque, portanto, observar como essa categoria é realizada no PB, especificamente no português vernacular brasileiro (daqui em diante PVB), e no português de Angola (daqui em diante PA) e sua aproximação e/ou distanciamento do PE e do PB.

2 A Categoria Tópico

Seguindo o trabalho de Zubizarreta (1998: 10), definimos o *tópico* como “o sujeito de um predicado proposicional”, e a relação tópico-comentário “é representada em termos de predicação, em que o comentário é uma sentença aberta que predica sobre o tópico” (Quarezemin, 2005: 15).

O tópico é caracterizado pela extraposição de um termo para o início do enunciado. O restante do enunciado funciona como comentário e os termos apresentam uma relação semântica, e não sintática, com a estrutura actancial do predicado.

A estrutura de uma sentença com um constituinte topicalizado seria: informação pressuposta (tópico) mais um comentário. Observemos as sentenças em (1)¹:

- (1) a. O meu pai, ele trabalha nos feriados.
- b. [Nos feriados]_i, o meu pai trabalha ___i.

¹Quarezemin (2005: 15), dado (25), renumerado.

Considerando uma posição A-barra (não argumental) para o tópico, ele é retomado na conexão com a posição aberta do comentário por um pronome – *ele* (1a) ou por uma categoria vazia (1b).

Zubizarreta (1998) interpreta o constituinte topicalizado a partir da representação de sua *estrutura de asserção* (AS), conforme exemplificamos abaixo:

(2) - E a banana? Quem descascou ela?

- A banana, a Maria descascou ela.

Em (2), nota-se que *Maria* é o foco e *a banana* é o constituinte topicalizado da sentença. Vejamos a AS de (2), a seguir:

(3) A₁: a banana/existe um x, tal que x descascou y

A₂: a banana_y/o x (tal que x descascou y) = Maria

Zubizarreta (1998), ao também propor uma AS para a categoria sintático-dircursiva *foco*, enfatiza que não se confundam as suas identificações. A leitura das duas asserções em (3), representando a interpretação da sentença que contém o tópico em (2), reforça as palavras da autora (1998: 10):

[...] the topic can never be identified with the focus, because by definition, the topic is the subject of the propositional predicate and the focus is contained within that predicate.

Estruturalmente, no nível sintático, o sintagma topicalizado é geralmente deslocado à esquerda na camada externa da oração, ou seja, no CP (sintagma complementizador). Segundo Araújo (2009), o fato de o tópico estar abrigado na camada do CP, significa que ele tem propriedades discursivas, pois é nesse domínio que ocorre a interface sintaxe/discurso e, conseqüentemente, a verificação dos traços discursivos. Para a delimitação da estrutura da informação, o tópico é o direcionamento do discurso e marcador da pressuposição do falante sobre determinada informação em relação ao seu ouvinte.

3 A Tipologia de Tópico no Português

Os estudos pioneiros sobre o tópico para o português remetem-nos aos trabalhos de Pontes (1986), para o PB, e Duarte (1987), para o PE. Galves (1998) retoma a proposta de uma tipologia para o PB a partir de estudos comparativos com o PE, apontando para uma diferenciação entre as duas variedades, conforme mostraremos adiante.

Em nosso trabalho, seguimos Araújo (2009) e sua análise do tópico para o PVB de comunidades rurais com descendentes de escravos na Bahia, apresentando sua tipologia de tópico como um direcionamento para nossa análise dessa categoria no PVB de Jurussaca e para o PA².

3.1 *As Construções de Tópico no Português – Araújo (2009)*

A seguir, apresentamos a tipologia para o tópico presente em Araújo (2009). Optamos por essa tipologia, por ser um dos trabalhos mais recentes sobre a categoria tópico e por considerar uma variedade específica do português que se encaixa no *continuum* dialetal entre a língua portuguesa no Brasil e na África³:

Topicalização de Objeto Direto (TOD)

Tópico Pendente com Retomada

Tópico Cópia

²Assumimos o conceito de PVB como parte de um *continuum* dialetal, conforme Mello (1996), que compõem as várias variedades de português faladas no Brasil: o português afro-brasileiro (Lucchesi, 2009), o português popular brasileiro ou, ainda, o português popular rural ou português rural. Desse modo, o conceito de PVB abrangeria as variedades de língua faladas por grande parte da população analfabeta ou semi-analfabeta rural e/ou urbana, pertencentes às camadas sociais mais baixas. Quando nos referirmos ao PA, estamos diante de uma variedade considerada culta do português, visto que os dados que apresentamos, a partir de Chavagne (2005), são de falantes de língua portuguesa angolanos com nível universitário, apresentadores de meios de comunicação e escritores que possuem certo domínio e conhecimento da língua. Vale ressaltar, que a presença da língua portuguesa em África aponta para um quadro político-social específico e que foge do escopo de nosso presente trabalho. Remetemos o leitor a Santos (2010) para uma abordagem dessa questão.

³Nessa seção, apresentamos apenas os tipos de tópicos possíveis em português, segundo Araújo, sem as suas definições. Ao analisarmos os tipos de tópicos em PVB-Jurussaca e PA, apontaremos as definições e exemplos de cada tipo de tópico com dados das variedades em estudo.

Tópico Sujeito
 Tópico Pendente
 Tópico com Cópia Pronominal ou Duplo Sujeito
 Topicalização Selvagem
 Tópico Locativo

4 Construções de Tópicos no PVB – Jurussaca e no PA

Nesta seção, apresentamos as definições e as construções de tópicos que atestamos no PVB – Jurussaca e no PA⁴.

4.1 Topicalização de Objeto Direto

Este tipo de topicalização pode apresentar um objeto deslocado sem retomada clítica (4) e geralmente é um sintagma definido (5), (6) e (7):

- (4) *Faculdade* vai estudar em Luanda? (PA)
 (5) *o relacionamento entre os teus colegas*, tens visto assim à distância...?
 (PA)
 (6) *a ladainha* eles rezam no sábado. (PVB)
 (7) *a idade dela* eu não sei. (PVB)

Os exemplos em (4) e (5), do PA, estão de acordo com as características apontadas por Araújo (2009) para esse tipo de tópico. Segundo a autora, essa construção está presente em todas as modalidades do PB e atentamos ao fato dessa construção também ser apreendida no PA, assim como no PVB – Jurussaca, como mostram os dados (6) e (7).

⁴Chamamos a atenção do leitor para o fato de, em alguns tipos de tópicos, apontarmos para dados apenas do PA, pelo fato de tomarmos a tipologia de Araújo (2009) que privilegia o PVB afro-brasileiro, englobando, portanto o PVB – Jurussaca e o PB de um modo geral. Desse modo, não apontar o dado do PVB não significa sua ausência dentro da tipologia adotada. Ao destacarmos os dados do PA, e suas realizações dentro de uma tipologia para o PB/PVB explicita a aproximação e semelhanças dentro do continuum que propomos.

4.2 *Tópico Pendente*

Araújo (2009) define esse tipo de tópico como uma relação apenas semântica do sintagma nominal com a frase, mas não uma relação sintática. Vejamos os exemplos do PA em:

- (8) *Ainda sobre o basquetebol*, qual é o teu fã na NBA?
- (9) *Para além do basquetebol*, qual é a outra modalidade que vocês praticam aqui?

A retomada para esse tipo de tópico é do âmbito semântico – ‘basquetebol’, por exemplo, possui uma relação semântica direta com NBA e *modalidade*. Essas duas construções do PA são introduzidas por marcas formais – *ainda sobre* e *para além* – que caracterizam esse tipo de tópico.

4.3 *Tópico Pendente com Retomada*

Segundo Araújo (2009), esse tipo de tópico mantém uma relação semântica com a oração, já que é retomado por um elemento interno à oração, como vemos em:

- (10) *a Mandume e o Enga*, como é que está a levar as duas coisas?⁵ (PA)

Em (10), o tópico é representado pelos sintagmas determinantes *a Mandume e o Enga* retomados ao final da sentença pelo constituinte *as duas coisas*.

4.4 *Tópico com Cópia Pronominal ou Duplo Sujeito*

Araújo (2009) caracteriza esse tópico como um sintagma nominal deslocado para a posição de tópico e sendo retomado, pronominalmente, na posição de sujeito interna à oração, como apontamos em:

- (11) *os professores eles* declaram ou estão para declarar uma nova greve.
(PA)

⁵O contexto desse dado refere-se ao assunto sobre duas instituições escolares de Angola. O entrevistador pergunta ao informante a condição de realizar seus estudos em duas escolas diferentes, Mandume e Enga, retomando esses mesmos termos, ao final de seu discurso, pela realização do termo *as duas coisas*.

(12) *essa Vicença* **ela** é daqui... **ela** nasceu e se criou aqui. (PVB)

(13) *um morador daqui da comunidade* **ele** foi pra guerra. (PVB)

Em (11), (12) e (13), os tópicos das sentenças são os sintagmas determinantes *os professores*, *essa Vicença* e *um morador daqui da comunidade* retomados pelos pronomes – em negrito – que ocupam a posição de sujeito interna à oração do constituinte deslocado para a posição de tópico.

Galves (1998) destaca que esse tipo de construção (por ela chamada de Tópico com Pronome Lembrete) não se assemelha com alguma construção do PE. O dado (11), contudo, mostra que esse tipo de construção faz-se presente no PA, assim como no PVB, dados (12) e (13).

4.5 *Topicalização Selvagem*

Segundo Araújo (2009), este tipo de tópico é marcado pelo deslocamento de um PP, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva ou adjunto adverbial, todos sem a preposição. Vejamos os dados abaixo:

(14) *E futebol* tem algum fã no futebol? – ver considerações posteriores (PA)

(15) *O Jordan* as pessoas gostam por uma certa particularidade. (PA)

(16) *Sábado e domingo* dá muita gente. (PVB)

(17) *Tomé-Açu* nunca fui lá. (PVB) – ver comentários na seção 5.

Em (14) e (16), notamos que os constituintes *futebol* e *sábado e domingo* na posição de tópico, não estão regidos pela preposição, embora tenham sido deslocados de posições internas às orações que exigiriam um sintagma preposicional, como vemos em (15’):

(15’) *Do Jordan* as pessoas gostam por uma certa particularidade.

Brito, Duarte e Matos (2003), a partir de estudos com o PE, consideram que esse tipo de tópico ocorre apenas quando há deslocamento de um sintagma preposicional, objeto indireto, sem a preposição. Os dados em (14) e (17), contudo, mostram que o ‘deslocamento’ para a periferia esquerda deu-se com um sintagma preposicional não requerido pelo verbo, conforme a classificação proposta por Araújo (2009).

4.6 *Tópico Locativo*

Para Araújo (2009), a diferenciação do tópico locativo para a topicalização selvagem está no fato do sintagma nominal, no tópico locativo, ser acompanhado da preposição, como apontamos em:

(18) *no Lubango* o mês de agosto tem sido quente. (PA)

(19) *Em Luanda*, onde mora? (PA)

Em (18) e (19), os dois constituintes topicalizados – *Lubango* e *Luanda* – funcionam como locativos e estão acompanhados de suas preposições.

De acordo com os oito tipos de tópicos levantados por Araújo e que listamos em (3.1), apenas dois não foram atestados no PA, conforme Santos (2011): o tópico cópia e o tópico sujeito. Vejamos suas definições, a partir de Araújo (2009)⁶:

4.7 *Tópico Cópia*

Nas construções de tópico cópia, a retomada interna à oração dá-se pela cópia do termo topicalizado⁷:

(20) *aí o tratô...* a carreta empurro **o tratô**, e aí desceu de ladêra abaxo lixado...

4.8 *Tópico Sujeito*

As construções de tópico sujeito caracterizam-se por: (i) apresentar um sintagma preposicional, locativo ou adjunto, deslocado à esquerda sem a preposição, com comportamento similar a de sujeito da frase já que estabelece concordância com o verbo; (ii) não apresentar um pronome lembrete retomando o sintagma nominal anteposto; e (iii) não existir concordância verbal entre o verbo e o seu argumento externo, realizado em posição pós-verbal⁸:

⁶Embora não apontemos para dados do PVB-Jurussaca nestes dois tipos de tópicos, não descartamos suas realizações nessa comunidade. Os dados de Araújo (2009) reforçam essa tipologia e atestam sua presença no PVB e, conseqüentemente, para o PB de um modo geral.

⁷Araújo (2009: 238), dado (25), renumerado.

⁸Araújo (2009: 238), dado (28a/b), renumerado.

- (21) a. *Os jogadores* estão crescendo o cabelo.
 b. **Os jogadores* está crescendo o cabelo.

Araújo (2009) define que construções como (21a) são tópico sujeito porque é o tópico, e não o sujeito, que estabelece a concordância com o verbo, daí a agramaticalidade da sentença (21b). A autora ainda confirma, a partir dos estudos de Galves (1998), que registros desse tipo de tópico não são encontrados em outras línguas românicas, tornando o PB *sui generis* em relação a esse tipo de tópico⁹.

5 Considerações Complementares para a Categoria Tópico no PVB – Jurussaca e no PA

Os dados (14) e (17), apresentados na subseção (4.5), e repetidos abaixo, embora possam ser encaixados dentro da tipologia apresentada por Araújo (2009), consideramos que estes dois tipos de construções ‘fogem’ da classificação proposta:

(14) *E futebol* tem algum fã no futebol?

(17) *Tomé-Açu* nunca fui lá.

Em (14), o sintagma *futebol* na periferia esquerda, sem o acompanhamento da preposição exigida, exemplifica um caso de topicalização selvagem, como mostrado em (4.5). No entanto, a repetição do termo topicalizado na situação discursiva, exemplifica um caso de tópico cópia, como mostrado em (4.7). Em (17), o sintagma *Tomé-Açu*, na periferia esquerda e funcionando como locativo, aparece sem a preposição exigida pelo verbo, enquadrando-se na topicalização selvagem. A presença do sintagma *lá*, porém, pode dar espaço para uma classificação como tópico ‘cópia’ pela correlação entre *Tomé-Açu* e *lá* como mesmos referentes, mas se afasta também dessa classificação por não serem termos lexicalmente iguais.

Outra classificação que pode ser proposta para estes exemplos de tópicos, está em considerá-los como ‘antitópicos’. Segundo Berlinck, Duarte & Oliveira (2009), nas construções de antitópico, o tópico pode aparecer à direita da sentença, como vemos nos dados a seguir:

⁹Araújo (2009: 239-240) fornece uma divisão em grupos desse tipo de tópico a partir da seleção argumental dos verbos e sua relação com o Tópico Sujeito.

- (22) a. $[\emptyset]_i$ leva azeite de dendê, *o acarajé*_i.
 b. **Ele**_i leva azeite de dendê, *o acarajé*_i.

Nessas construções, o NP ocupa uma posição não argumental, externa à sentença e simétrica àquelas dos demais tópicos. O NP antitópico mantém uma relação de predicação secundária sobre o sujeito pronominal – que pode ser nulo ou lexicalizado.

Estudos e discussões sobre estes tipos de dados e suas tipologias merecem uma investigação bem mais aprofundada; no entanto, deixamos claro que um tratamento mais extensivo deles está fora do âmbito do presente artigo.

6 Considerações Finais

A exposição dos dados com a realização da categoria tópico e uma abordagem preliminar desta categoria no PA e no PVB – Jurussaca –, apontam para a realização de dois tipos de tópicos não atestados no PE, conforme Duarte (1987): a *Topicalização Selvagem* – para sintagmas preposicionados que não sejam somente objetos indiretos – e o *Tópico com Cópia Pronominal ou Duplo Sujeito*.

A realização desses tipos de tópicos pode evidenciar uma aproximação do PA com o PB, e abrir espaços para estudos mais aprofundados entre as variedades do português no Brasil e na África.

Por outro lado, não estamos afirmando que construções com *tópico cópia* e *tópico sujeito* atestados por Araújo (2009) em corpus de comunidade afro-brasileira (Helvécia-BA), e não atestados nos dados analisados por nós (ver subseção 4.6), não possam ocorrer no PA e no PVB falado em outras regiões do Brasil.

Referências

Araújo, Edivalda. 2009. As construções de tópico. In: Lucchesi, Dante; Baxter, Alan & Ribeiro, Ilza. *O português afro-brasileiro*, 231-250. Salvador: EDUFBA.

Berlinck, Rosane; Duarte, Maria Eugênia Lamoglia & Oliveira, Marilza. 2009. Predicação. In: Kato, Mary & Nascimento, Milton do (orgs.). *Gramática do Português culto falado no Brasil*, vol. III, 101-188. Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas.

Duarte, Maria Inês. 1987. A construção de topicalização na gramática do português: regência, ligação e condições sobre movimento. Tese de doutorado, Universidade de Lisboa.